

Данные об авторах

Ковач Мария Иосифовна,

к.э.н., доцент, Ужгородский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета;

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Индус Екатерина Петровна,

к.э.н., доцент, Ужгородский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Maria Kovach,

PhD, Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University;

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Kateryna Indus,

PhD, Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

СИГАЙОВ А.О.,

АГАПОВА А.І.

Технологія блокчейну як нова схема економічної діяльності України та світу

У даній статті розглядаються особливості нових систем зберігання даних, а саме блокчейну, наявні переваги та ризики для учасників мережі для створення блоків і ланцюгів даних, проаналізовано принцип роботи блоку. Основна сфера її застосування – економіка, зокрема, криптовалюта, але потенційно технологія корисна для самих різних галузей, і більшість її можливостей тільки починають використовуватися на практиці. Серед іншого, зроблено огляд найсильніших аспектів захисту блоків від хакерських атак або зміни компонентів. Вказані деякі служби, які можуть використовувати принцип блокування та ефективно функціонувати в Україні.

Ключові слова: блокчейн, хеш-функція, електронна валюта, валідація, біткоін.

СИГАЄВ А.А.,

АГАПОВА А.І.

Технология блокчейну как новая схема экономической деятельности Украины и мира

В данной статье рассматриваются особенности новых систем хранения данных, а именно блокчейн, имеющиеся преимущества и риски для участников сети для создания блоков и цепей данных, проанализированы принцип работы блока. Основная сфера ее применения – экономика, в частности, криптовалюта, но потенциально технология полезна для самых разных отраслей, и большинство ее возможностей только начинают использоваться на практике. Среди прочего, сделан обзор самых сильных аспектов защиты блоков от хакерских атак или изменения компонентов. Указанные некоторые службы, которые могут использовать принцип блокировки и эффективно функционировать в Украине.

Ключевые слова: блокчейн, хэш-функция, электронная валюта, валидация, биткоин.

SIGAYOV A.O.,

АГАПОВА А.І.

Blockchain technology as a new scheme of economic activity of Ukraine and the world

This article examines the features of new storage systems – blockchain, the advantages and risks for network participants to create blocks and data chains, and analyzes the principle of operation of the block. The main area of its application is the economy, in particular, cryptology, but potentially the technology is useful for a variety of industries, and most of its capabilities are only beginning to be used in practice. Among other things, an overview of the most powerful aspects of block protection from hacker attacks or component modifications was made. Some services that may use the blocking principle and operate effectively in Ukraine are specified.

Key words: blockchain, hash-function, electronic currency, validation, bitcoin.

Постановка проблеми. У минулому блокчейни зазвичай були пов'язані з цифровими валютами, а зокрема, з біткойнами. Актуальність теми полягає у тому, що сьогодні блокчейнові програми застосовуються в багатьох галузях як безпечний і економічний спосіб створення та управління розподіленою базою даних та ведення записів для цифрових операцій усіх типів. Стаття присвячена короткому огляду технології, принципів її роботи і можливим застосуванням у різних сферах економіки.

Метою роботи є дослідження революційної системи баз даних блокчейну, її переваг, дослідження вже успішних випадків застосування принципу blockchain у різних сферах та пошук можливих сфер, в яких було б ефективно використовувати принцип блокчейну в Україні.

Виклад основного матеріалу. Блокчейн – це постійно зростаючий список записів, званих блоками, які пов'язані та захищені за допомогою криптографії. Кожен блок зазвичай містить хеш-показник як посилання на попередній блок, мітку часу та дані транзакції [7]. За конструкцією, блокчейну властиво стійкість до модифікації даних. Тим не менш, база даних ділиться через мережу комп'ютерів, яка може охоплювати лише декілька користувачів або сотні та тисячі людей. Книга стає довгим переліком транзакцій, що відбулися з початку роботи мережі, але з часом збільшуючись.

Блокчейновий журнал складається з двох типів записів: окремих транзакцій і блоків. Перший блок складається з заголовка та даних, що стосуються операцій, що відбуваються протягом певного періоду часу. Механізм часу блоку використовується для створення буквенно-цифрового рядка з назвою хеш. Хеш-функція дозволяє привести будь-які масиви даних до числа заданої довжини. Наприклад, якщо будь-яке число (будь-якої довжини) почати розділяти багато разів на одне й те саме просте число, то отриманий в результаті остаток від розподілу можна буде назвати хешем. Для різних вихідних чисел залишок від ділення (цифри після коми) буде відрізнятися [1]. Саме ця схема використовується в технології блокування, де хеш виступає гарантом цілісності транзакцій (платежів) і захищає її від несанкціонованих змін.

Після створення першого блоку кожен наступний блок у головній книзі використовує хеш попереднього блоку для обчислення власного хешу. Перш ніж новий блок можна додати до ланцюга, його автентичність повинна бути підтверджена обчислю-

вальним процесом, що називається валідацією або консенсусом. На цьому етапі процесу блок-кешу більшість вузлів у мережі повинні узгоджувати, щоб хеш нового блоку було розраховано правильно. Консенсус гарантує, що всі копії розподіленої книжки поділяються однаковою державою.

Платформи Blockchain можуть бути як без дозволу, так і дозволені. У загальнодоступному блоці без дозволу, як біткойн, кожен вузол у мережі може здійснювати транзакції та брати участь у процесі консенсусу. У приватному дозволеному ланцюгу, як Multichain, кожен вузол може виконувати транзакції, але участь у консенсусному процесі обмежується обмеженою кількістю затверджених вузлів.

Незважаючи на те, що Bitcoin в даний час є найбільш видимим використанням блокчейна, він може використовуватися так само, як і будь-яка інша розподілена база даних. У 2016 році роздрібна компанія у режимі онлайн Overstock.com використовувала блокчейн для продажу та розповсюдження більш ніж 126 000 акцій компанії, що вперше публічно торгує компанією, яка використовує блокчейн для підтримки операцій з фондовими операціями. R3, глобальний консорціум фінансових установ, також використовує блокчейн для запису, керування та синхронізації фінансової інформації, використовуючи API для конкретних платформ. Звіт від Всесвітнього економічного форуму від вересня 2015 року передбачав, що до 2025 року десять відсотків світового ВВП будуть зберігатися на технологіях блокчейн [5].

Сьогодні банки та фінансові установи в усьому світі вивчають, як вони можуть використовувати блокчейн для підвищення безпеки. Інші галузі, включаючи охорону здоров'я, уряд та технології, вивчають, як вони можуть використовувати блокчейн для забезпечення безпечного обміну даними, такими як особиста інформація про здоров'я, цифрові активи, такі як завантажені розваги та акти на нерухомість [6]. Виробництво та інші подібні підприємства також бачать потенціал, який може використати блокчейн для управління інтелектуальними контрактами, а також відстежувати матеріали, коли вони рухаються через свої ланцюги поставок [4].

Існують деякі видатні приклади ідентифікаційних проектів на базі блоків. У червні 2017 року Microsoft та Accenture запустили прототип технології, яка показує біометричну інформацію, яку індивіди можуть вибірково ділитися різними уста-

новами, організаціями та компаніями. Прототип, який було розгорнуто УВКБ ООН для реєстрації 1,3 мільйона біженців, запущений на базі служби блоків з Azure на основі Ethereum. uPort, побудований на Ethereum, прагне забезпечити послуги мобільного зв'язку для самостійного управління ідентифікацією [3]. Користувачі створюють складений з облікових даних та ідентичності, які вони можуть вибірково надіслати, щоб підтвердити свою особу. Це також може слугувати системою атестації KYC / AML. uPort використовує IPFS для зберігання ідентифікаційних даних користувача [2].

Національний банк України розширює команду, яка працює над переведенням національної валюти країни, гривня, до блоку.

Виявлено в електронному листі до CoinDesk, число людей, які додано, і які вони зараз зберігаються приватними, але розширення показує рівень намірів, який не був помічений у багатьох інших центральних банках.

Центральні банки по всьому світу обговорюють та досліджують технологію блокчейнів для її можливості більш ефективно відслідковування коштів та зменшення витрат комерційних банків. Наприклад, Народний банк Китаю вважає створення криптовалюти на основі Fiat «критичним» фінансовим розвитком.

Але все ж Національний банк України дав більш детальне бачення свого зобов'язання створити національну цифрову валюту, що робить свою роботу менш теоретичною, ніж інші. Наразі він чекає впровадження електронної гривні на основі технології блокчейнів. Фахівці розглядають блокчейн як наступний крок у розвитку технологій транзакцій, який стане більш популярним і поширеним протягом наступних десятиліть.

Висновки

Таким чином, ґрунтуючись на сприятливій тенденції використання блокчейну в світовій економіці і в Україні окремо, можна зазначити, що його ключовою перевагою застосування в багатьох галузях є безпека. Коригувати блокчейн практично неможливо, оскільки інформація спільно використовується і постійно узгоджується тисячами, навіть мільйонами комп'ютерів, і блокчейн не має жодної точки збою. Якщо один вузол знижується, це не проблема, тому що всі інші вузли мають копію блок-журналу.

З іншого боку, експерти відзначають, що блокчейн також має потенційні недоліки, ризики та викли-

ки. З загальноприйнятими блочейнами виникають питання про довіру, а хто відповідає, якщо виникне проблема. За допомогою приватних блок-кешів виникають питання про те, чи організації здатні або готові інвестувати в інфраструктуру для відкликання платежів ІТ, стратегію обліку, яка застосує витрати на ІТ-послуги, як-от операції з базами даних, до бізнес-підрозділу, в якому вони використовуються.

Отже, підсумувавши вищезазначене та визначивши всі переваги та недоліки, можна зробити висновок, що в цілому, блокчейн є надзвичайно революційним явищем. Принцип блокчейну дозволить розвиватися не тільки банківській сфері, але і іншим, зокрема, медицині, освіті, бізнесу, захищеності людей від шахрайських схем та маніпуляцій, тому має велике майбутнє, зокрема в Україні.

Список використаних джерел

1. A Brief History of Blockchain: An Investor's Perspective [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://medium.com/@cameronmclain/abriefhistoryofblockchainaninvestorsperspective387c440ad11c>
2. What is Blockchain Technology? A StepbyStep Guide For Beginners [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://blockgeeks.com/guides/whatisblockchaintechnology/>
3. What is Blockchain Technology? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.coindesk.com/information/whatisblockchaintechnology/>
4. Whatisablockchain,andwhyisitgrowinginpopularity? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://arstechnica.com/informationtechnology/2016/11/whatisblockchain/>
5. A chain of opportunities for blockchain [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://capgemini.ft.com/trendchecking/achainofopportunitiesforblockchain_f55.html?mhq5j=e1
6. Cryptomonedas: riesgos y oportunidades [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.elconfidencial.com/mercados/aprenderainvertir/20161209/cryptomonedasriesgoportunidadesinversion_1301092/
7. EL BITCOIN SIGUE DANDO DE QU? HABLAR [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://criptonoticias.com/opinion/el-bitcoinsiguedandodequehablar/#axzz4mhwOYyPC>

References

1. A Brief History of Blockchain: An Investors Perspective [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:

<https://medium.com/@cameronmclain/abriefhistoryofblockchainaninvestorsperspective387c440ad11c>

2. What is Blockchain Technology? A StepbyStep Guide For Beginners [Elektronnyi resurs]. – Rezhy m dostupu: <https://blockgeeks.com/guides/whatisblockchaintechology/>

3. What is Blockchain Technology? [Elektronnyi resurs]. – Rezhy m dostupu: <http://www.coindesk.com/information/whatisblockchaintechology/>

4. What is blockchain, and why is it growing in popularity? [Elektronnyi resurs]. – Rezhy m dostupu: <https://arstechnica.com/informationtechnology/2016/11/whatisblockchain/>

5. A chain of opportunities for blockchain [Elektronnyi resurs]. – Rezhy m dostupu: http://cappgemini.ft.com/trendchecking/achainofopportunitiesfor_blockchain_f55.html?mhq5j=e1

6. Cryptomonedas: riesgos y oportunidades [Elektronnyi resurs]. – Rezhy m dostupu: http://blogs.elconfidencial.com/mercados/aprenderainvertir/20161209/cryptomonedasriesgosyopportunidadesinversion_1301092/

7. EL BITCOIN SIGUE DANDO DE QU? HABLAR [Elektronnyi resurs]. – Rezhy m dostupu: https://criptonoticias.com/opinion/el_bitcoinsiguedandodequehablar/#axzz4mhwOYyPC

Дані про авторів

Сігайов Андрій Олександрович,

д.е.н., професор КПІ ім. Ігоря Сікорського
пр. Перемоги 37, 03056, Київ, Україна
e-mail: a.sigayov@kpi.ua

Агапова Анна Ігорівна,

студент КПІ ім. Ігоря Сікорського
пр. Перемоги 37, 03056, Київ, Україна
e-mail: anagapova7@gmail.com

Данные об авторах

Сігайов Андрій Олександрович,

д.е.н., професор КПІ ім. Ігоря Сікорського
пр. Перемоги 37, 03056, Київ, Україна
e-mail: a.sigayov@kpi.ua

Агапова Анна Ігорівна,

студент КПІ ім. Ігоря Сікорського
пр. Перемоги 37, 03056, Київ, Україна
e-mail: anagapova7@gmail.com

Data about the authors

Andriy Sigayov,

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, professor, Sc.D.
e-mail: a.sigayov@kpi.ua

Anna Ahapova,

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, graduate student
e-mail: anagapova7@gmail.com

УДК 336.027:364.14

БОБРИВЕЦЬ В.В.

Методологічні засади стимулювання розвитку благодійності інструментарієм оподаткування

У статті викладено методологічні засади активізації розвитку громадянського суспільства через посилення фінансової спроможності його інститутів за рахунок створення інструментарієм оподаткування мотивуючого середовища для благодійників та бенефіціарів пожертв. Сформульовано висновки стосовно причинно-наслідкових зв'язків оподаткування та добровільної діяльності. Охарактеризовано складові елементи для побудови гармонійної системи податкового стимулювання благодійності, зокрема: обґрунтування податкових стимулів благодійної діяльності; оцінка ефективності податкових стимулів благодійної діяльності; встановлення критеріїв для бенефіціарів благодійності; визначення обмежень і мінімальних розмірів податкових пільг; закріплення форм податкових пільг; усунення обмежень в декларуванні податкових стимулів благодійної діяльності та визначення пріоритетних бенефіціарів пільг для різних типів донорів. Надано рекомендації стосовно розбудови чинної системи податкового стимулювання благодійності в Україні на новій методологічній основі з метою підвищення ефективності її функціонування в контексті забезпечення позитивного впливу на розвиток громадянського суспільства.

Ключові слова: податкове стимулювання, податкові пільги, благодійність, громадянське суспільство, благодійник, бенефіціар.

БОБРИВЕЦЬ В.В.

Методологические основы стимулирования развития благотворительности инструментарием налогообложения

В статье изложены методологические основы активизации развития гражданского общества через усиление финансовых возможностей его институтов за счет создания инструментарием налогообложения